

Busta 129, inv. 18
16 dicembre 1821, cc.10

T del suo capo

questo, si voleva preparando nello
 ospedale di Bonifazio, opportuna-
 mente ampliato e ridotto, un
 altro grandioso più istituto, de-
 stinato [oltre a] "invalidi e gli in-
 curabili", ad accogliere e curare
 nel miglior modo gli oggetti di
 malattie cutanee, cordice e
 quegli "epidemie, nei quali, e il
 più ^{spesso} ~~spesso~~ e più degloria:
 bile sono i disordini a cui
 sopra soggiaccia l'organizzazio-
 ne dell'uomo, si opera o si es-
 sunque quel raggio divino che
 la distingue dai bruti.

Corrotta al suo servizio, la
 materiale disposizione di quello
 stabilimento, e datogli dalla
 sapienza del Principe un resp.
 comando condegno, bisognava
 organizzarne a dirigerne in con-
 giunzione di questo l'intero ser-
 vizio, affidandone la cura a
 soggetto, di cui fosse cognita
 l'intelligenza e l'impegno.

Nelle quali prerogative a-
 veva il nostro Chiarugi data-
 tal prova nei cinque anni,
 convalidi e quasi nuova eserci-
 tate le funzioni d'ispettore
 degli uomini in L. A. N. nuova,
 che già designato a parlare nel
 rinnovato ospedale di Bonifazio
 in qualità di medico primo in-
 carica. E tal cura egli fece nell'
 esercizio della sua nuova incom-
 menda, e tale nel rispetto ordinario
 ed esattissimo nel servizio di quello
 stabilimento, che il Principe, vi-
 stando frequentemente in capo
 l'opera sua, si compiacque espe-
 rare la sovrana sua soddisfazione

superior valore d'anno, incaricato
 del governo di poter le misure e
 dirigere le operazioni sanitarie, oltre
 ad occuparsi il reale e ad impedito
 ne la propagazione, e adoperarsi con
 tale intelligenza e premura, ed
 ottenere un successo così felice, che
 la Regina d' Etruria allora regnan-
 te, in pagamento della somma sua
 soddisfazione, e creò Professore di
 malattie subacute e mentali, ad-
 detto all' Università di Pisa, coll'
 obbligo di leggere in Firenze.

Scoppiò la Toscana alla
 dominazione francese dopo la sua
~~capitolazione~~, e stabilito in
 Firenze, nel capo detto Luvi, un tri-
 bunale a presidente una magistratu-
 ra di medicina, egli fu uno dei
 soggetti chiamati al consiglio. Fu
 scelto nominato medico dell' appi-
 temio di R. Reggimento dell' anno
 ed Eletto Procuratore di Toscana
 la prefata in suo luogo giudicatore.

Si diramò un altro viaggio nobi-
 lissimo nel l'anno 1819, ed era
 straordinaria spandita dei primi
 viaggi di istruzione da cui fu
 affezionato, non solo la Toscana e
 l' Italia, ma la più gran parte
 d' Europa, successivamente
 il nome cambiato sotto il nome
 di Re pubblicista che non durò
 bastantemente in giudizio, si affie-
 volì di naturale, e spingé dal Ca-
 povero, che capimmo la più parte di
 quietudine, e vegliare la più viva
 sollecitudine del Reame.

Il nostro Circolo ottenne in
 quell' occasione la sua special con-
 siderazione, e consultato singolarmente
 sopra tutto ciò che concernesse alle
 misure sanitarie reclamates impo-
 sibilmente da una circostanza si
 grave, desiderò in particolare modo si
 suggerissero le sue.

Tra tante altre, in oltre
 moltissime, cadde vittima di
 quel male il nob. Pappale e Podi
 appartenente alle infermerie dell'

(Sottopredato di 1.^a M. nuova, il cui
 nome già incaricato d'operazioni, per
 simultaneamente lo incontra; lo che
 egli fece con tale impegno e con
 tal soddisfazione di sé stesso, che
 nel anno 1818 creato definitivamente
 la Sottopredato, e quindi nel suo
 ufficio esso incaricato di mettere
 in esecuzione il nuovo Regolamento
 addizionale, e cui la S. M. e l'Università di
 medicina e chirurgia non solo in
 tutto l'ordine medico e chirurgico
 dello Spedale, ma anche il sistema
 degli studi dei corsi. In quale
 Sottopredato in portabile molti e no-
 tabili cambiamenti, la più gran
 parte dei quali sembravano in al-
 terazione con interesse, particolarmente in
 medicina e chirurgia, e affrettando l'ordinaria
 ed ordinaria non ordinaria. Il
 Sottopredato un corso tenuto che si
 vuole di più negli indotti ed altri
 non conveniva giorno a notte lo
 Spedale, e sopprimere ogni parte
 del corso, e quelli i suoi parti-
 colari indotti, e la sua natura e
 qualità sua diretta.

In questa Sottopredato occuparsi la
 sua prima cattedra di medicina
 interna, e quella di medicina
 quella a quella in quello di Se-
 ntologia, ginecologia, terapeutica,
 e venerea.

In questa Sottopredato collabora-
 re, e non questo ufficio attribui-
 rono agli Sottopredati fino alla sua
 morte, accaduta il dì 22. Marzo
 1820. e un affetto al punto d'
 essere sottopredato, che da qualche
 tempo si acquistava, invadendo
 un'una o l'altra parte del
 suo corpo.

Ho già indicato che fuo da
 quando intraprese lo studio del-
 la medicina, in appreso quello del-
 la varie scienze ausiliarie.
 Aggiungo ora che comprovando
 la questo speciale amore, nel
 rapporto della sua non breve ca-

^{natura-}
 storia, se n'aveva reso cognitoso.
 approfondendo. Egli era anche per-
 sissimo delle cose naturali, e
 specialmente della botanica e
 della mineralogia. E questo e
 quasi l'ultima, essendo nata occa-
 sione di dover farvi il catalogo
 e la descrizione d'un museo, con-
 stitendosi specialmente in minerali,
 appartenente ad una nobilita' che
 mi ha frequentata, e dipendente
 dalla nobilita' di Chiomaggi, e apparten-
 so l'incarico, e vi vedeva non
 senza piacere.

Ma e' quello che riguarda
 piu' specialmente a questa no-
 bilita' di Chiomaggi, che solo nell'anno
 1792. l'accolse nel numero dei suoi
 membri ordinari, e lo trova' sem-
 pre con i piu' abbonati e
 piu' laboriosi, agli e' da dire
 come si occupava colla lette-
 ra dei geometrici antichi e mo-
 derni, e non solo colla storia e
 piu' che colla teorica: intorno
 alla matematica agraria e ad al-
 tre che in si descrivono, ma in
 viaggio alle matie e gravi sue oc-
 casioni si aveva trovata il suo
 in necessita' di accoppiarsi. N.
 osservazioni e l'esperienza, di cui
 gli osservava, specialmente nella fe-
 rita autunnale ed in allora per l'
 area, e per buona ragione alcuni
 sovrani di sua proprieta', situati
 nella valle di Bogole, non lungi
 da Genova, nella collina dei quali
 introduceva le graticole piu' vaghe,
 e di piu' utili, le vedeva e da-
 del mondo, istituendo anche tal-
 volta esperimenti simili a ver-
 gineo l'importanza, ed il meto-
 do degli altri nuovi suggerimen-
 ti, dei quali cerco' sempre ad av-
 vantamente aver cognoscenza.

Quindi, che i nobilissimi
 scritti da lui recitati in questa
 Societa', a canto ad alcuni pochi

di soggetto medico, un trovamento
 con molto maggior numero relativi
 vi all'apricatura ed altre sue
 dipendenze. ~~Quora i principali~~
~~di soggetto medico~~

Definizione geografica del territorio Casalese

- il modo di coltivare in gran parte la materia vegetale animale in capo al
 soffocare fermentazione;
- Distanza d'una manovra del Cav. Angeli d'Enola nella coltivazione del vino;
- Distanza d'una manovra della coltura della pianta dei buoni del terreno;
- Osservazioni sugli effetti di questi della pratica ordinaria nella impostura della ge-
 nera, al metodo dei spiritosissimi;
- La diversa qualità della loro pasta eroga aff da essere spesso forte nella loro
 loro economia;
- Come una specie di Dolore o corio che affligge il granduca;
- Osservazioni della vicinanza di Firenze all'incanto della strada Bologna;
- un osservazione relativa; e particolarmente sui effetti della d'alta gusto;
- sopra gli usaggi della viti;
- sulla maniera di cui meglio d'coltivare della granduca la pianta
 estrema di gusto, alla di questi eroga;
- Osservazioni sull'applicazione della medicina animale ai vegetabili;
 particolarmente dei loro usi e metodi di coltura in gran parte la loro, degli
 effetti su tutto dell'apricatura;
- Osservazioni ed applicazioni ed applicazioni della causa del granduca
 non contagiosa;
- Della affezione di alcuni vegetabili naturali e prodotti alla loro;
 come una specie di incanto, sopra del soggetto bianco;
- sulla coltura di economica, e condotta della coltura di eroga e sopra;
- Della natura dell'evoluzione della viti e del loro sviluppo e istruzione;
- sulla dimostrazione della natura viti e avvenimento;
- Osservazioni sulla cavalcatura, che inglobano la Toscana nel 1758;
- Della coltivazione migliorata nei tempi di pioggia;
- A un gruppo di migliorare la qualità del loro naturale;
- Osservazioni sulla qualità del loro la pianta sopra la stessa
 di eroga di istruzione;
- Osservazioni ed osservazioni sopra il granduca americano e si dice
 di cavalli;
- Osservazioni geografiche della valle di Langhella;
- Sulla sua della natura aff della d'incanto, particolarmente gli altri;

T' l' affezione dei suoi colori, e

Il dottor Coleridge è di carattere
 bene dolce, affabile, umano. Più
 di gli di conforto non di, provando ai
 malati più timorosi. Eterni (sopra
 sopra) la stima dei medici suoi
 colleghi. ~~Il suo~~
~~La sua~~ Gli uni e gli altri gli resi-
 ve tratti gli affezioni affezioni, accan-
 spaghandone. ~~coltura~~ La d'af-
 da eroga al segnalato.

la sua stessa inclinazione, e lo
stato ecclesiastico, un gran numero
niente erano sbristati, per le vie
che ebbe a procurargli decore e so-
stegno, gli si paragona il avanti
proprietà quella del fare.

Pluturavano allora la prima
accademia nella legge Sacchi
un Cofi, un Lampoboli, un Padogai,
leggiardone e bastiano le rispet-
tive lezioni, non analitiche, e al-
tra si spaguardavano con singola
curiosità ed attenzione quel-
le del dotto e di ottimo P. de
Soniolo, riviste ed interpretate ed
illustrate e classificate autori greci.
E, lungo il corso di ogni maniera
d'ubili cognizioni, lo spazio di
viva quella generosa e generosa,
il confronto degli esemplari, per
qualunque qualità propriamente
conce di acquistare, e l'istesso con-
prensione con l'assistenza degli
uomini che in quell'epoca erano
gloriosi di maggior dottrina, come
del loro dotti domenicani e fra-
tesco e Valeri, e soprattutto dell'
Autonomo e matematico inf-
me Tommaso e Relli.

Cofe guadagnabasi

T di cofe distinguere
e gli altri gli altri

~~Cofe distinguere~~
di un indifferente, ed ogni
stato. La prima dei suoi maestri
e professori, non solo gli nominato
Lubone, ma ordinario, di canonici
di un anno, profeta, e storico come
Pudice, e un gli del rinomato
Monsignor Lubone, curatore dell'
Università e direttore del giornale
dei letterati, che pubblicava con
molto gloriose e il corso di un gli
anni, invidiato e sparsione in
qualche suo stato, e l'istesso
una parte dei materiali.

Ripontava, come si crede
facilmente, l'insogna sotto
sola, nell'uno e nell'altro diritto,
e tornatopane a Firenze, sopra
grati, sibbene nella e l'istesso
galoppe del fare, ma e l'istesso
cittadino, sparsione e, alcuni

anni la professione legale come
 sottoscritto del valente caespitico
 Ab. Roderico Piacchini, con
 grande cura al prediletto studio
 delle Lettere Latine, quasi mai
 si che gli era dato sottrarsi
 alle altre sue occupazioni, e
 nutrendo sempre il suo gusto
 e la speranza d'un qualche impiego
 che, standogli a mezzo di prove,
 dove ad una decenza sufficiente
 gli si ravvicinasse ^{nel} ~~nel~~
 suo studio.

Trattando, e finché ai suoi
 voti non avvenisse fortuna,
 frequentando le patrie accade-
 mie, cioè la Fiorentina e
 quella degli Agostini, legge-
 davi con gradimento e talor de-
 gli ascoltanti dissertazioni e
 quaresime, ed anche giuoco e' usanze
 di quei tempi, giuoco cicaleto
 nel fine di carnevale.

Sempre avido del confor-
 to dei dotti, strinse am-
 chevole relazioni col P. Gio:
 Lami e con Raimondo Cocchi,
 e contrattò col P. Gio: Soffi,
 uomo di molta dottrina e
 di spiritosissima ingegno, la
 cui intima familiarità
 non abbandonò che si morì,
 uso d'esplicitarsi, recolui, pri-
 ma nello studio delle greche
 lettere, quindi in quello ancora
 delle materie economiche.

Al quale ultimo studio in-
 pagno il Saviniani e rivoltarsi
 la luce delle nuove dottrine
 economiche la quale brillava,
 specialmente in Francia, sopra
 le rovine d'un sistema di
 profligie, e non ostante che si
 erano rivoltanti, luce a pro-
 duce e difender la quale era
 comparsa la prima scintilla
 nel rapido discorso economico

in fatto d'economia pubblica,

dell' Arcidiacono Felice Bardi di Siena.

Ingresso del clero di quella diocesi, luminosa, e che manda un nuovo quadro di lei si potesse a questo genere alla patria gli effetti salutari, non so se ed un libro al Ministero verso l'aggiunta di materie economiche, ed in rispetto da questo lavoro di quindici anni pubblici gli gli articoli d'istruzione conge-

nera. Perchè avanti l'immortal Granduca Pietro Leopoldo concepito il magnanimo progetto della piena libertà commerciale, e volendo prima di comandare l'operazione, distinguere per quanto fosse possibile il governo che vi si applicasse, e conquistare la persuasione della sua utilità, molto del progetto era stato ordinato di lui depositato nella comunità di Firenze, e conosciuta da lui, e da quella, e manifestato da cadaveri, e da sua opinione, intorno ad esso, gli si l'archia, si invitato dal Ministero di Firenze, quanti si preparavano un libro alla sua pubblicazione nello spirito pubblica l'effetto desiderato. Il quale intanto egli corrispose con piacere e soddisfazione del Principe e del Ministero, pubblicando il suo Ragionamento sul commercio, arte, e manifatture della Toscana, che due anni dopo fu ristampato dalle sue Memorie economiche, politiche, e le quali proclamazioni l'abbigliamento di giudicamento, ed il libero esercizio d'alcune arti, specialmente vinicole. Ripetuto egli non liceo titolata alla savana confederazione, e vacata nella scuola fiorentina di, la morte del soprano

lodato ^{Re} ~~Re~~ Pontali, ha col-
 letto di lettere greche, qu' egli
 era confidato al torchiani nell'anno
 1781, e due anni dopo aggiuntosi
 gli ^{libri} ~~libri~~ d'eloquenza tra
 scarsi, che aveva già della
 Repubblica Fiorentina e serovi-
 ro alla dilucidazione della di-
 vina commedia, e aveva prima
 d'ogni altra speditato il secon-
 divino ingegno di Gio: Baccaccio.

Ma qual soffre incomben-
 za il torchiani indistricato con
 somme lode. E quando alla
 seconda, spende anche la prima
 istruzione anacroni, spesso pri-
 ma dal Granduca Cosimo I.
 anche all'illustrazione del
 casparyere del Petrarca, e
 quindi dal Granduca Pietro
 Leopoldo ad ogni genere d'edu-
 cazione, pochi il torchiani in
 campo più vasto per della ma-
 tra del suo vasto letterario
 trattando in un indifferente
 argomenti, mi dicevo recitata
 avanti l'Accademia Fiorentina.
 Tra i quali suoi lavori
 egli mostra compiacersi in spe-
 cial modo delle sue Lezioni
 apologetiche sulla Gerusalemme
 ma del Tasso in risposta alla
 troppo celebre confutazione
 del Galilei.

Mastrandesi così diceva
 deo e facendo, qu' spesso, ed
 anche in solenni occasioni,
 incaricato di scrivere e reci-
 tare pubbliche orazioni, tutte
 sempre con plauso, alle quali
 aggiunge più volte lodevoli
 ma composizioni giuriche
 di latino che greco.

Occupato sinceramente in que-
 gli studi ai quali il suo vasto
 tal genio il chiamava, e vedeva
 da così pochi e mai lunghi voti.

stima che ne facevano i suoi
compiti detto si più important
ti uffici.

Ed in vero ^{spettato} la fun-
zione di deputato dal 1794 succed-
fino al ^{fine} ~~capitolo~~ 1797, non ne cessò che
e riprese quelle di Segretario
degli atti, che ricoprì per ben
venti anni, non a lungo non solo
ma con soddisfazione dell'Acca-
demia. E ricoprì nel 1814, data
ad ¹⁸¹⁴ ~~1814~~ ¹⁸¹⁴ dall'augusto suo pro-
fessore nuove commissioni, fol-
to in questo caso le altre cose
ordinato che le cariche dei Se-
gretarii ed altre affari bruciate
e però l'Accademia procedette
alla scelta di nuovi soggetti, e
fatti gli uffici accademici fu a
quello di Segretario degli Atti
eletto nuovamente il barchi-
ni. Per quale, se si tiene all'
Accademia una testimonianza
della sua gratitudine, e nel tem-
po stesso del suo ben volere,
la sempre in quel momento, la
leggiere spontaneamente ben pro-
sta, rispettosi dalle omni con-
tibus impetore, specialmentes
si, infamemente grandissima del
la vita.

Nei ¹⁸¹⁴ ~~1814~~ ¹⁸¹⁴ questa cessò di fun-
zionare le rappe adunanze,
e si fine nell'anno ultimamente
decorso, intercessione due volte, a
tutte le altre intervenne, in un
na. delle quali, pegno del suo amo-
re, e quasi suo testamento, lasciò
all'Accademia un suo pregiato
lavoro consistente in due volu-
mi manoscritti, dei quali uno
conteneva la copia che ne vi-
dotta, e miglior lezione, il se-
condo la traduzione in volgare,
ed il terzo varie illustrazioni
d'un trattato inedito di vege-
tinaria di Pelagonio, classico
latino citato da Vegetio, tras-
scritto dal codice unico del P.

leziano, che confpirato, ^{tra} ~~annacchiato~~
 ignoto nella Accademia, vi era
 stato scoperto dai due fra i più
 distinti nostri Letterati, i Sign.
 Lannoni e del Fuca.

Quanto al numero ed al pre-
 gio dei suoi lavori accademici,
 senza parlare d'un suo bel ragio-
 namento intorno al sistema delle
 pubbliche impofizioni, e d'altri
 suoi scritti, e facendo dell'aver
 re egli per conto dell'Accademia
 pubblicate alcune opere inedite
 del Soderini appartenenti all'agro:
 coltura, e fuffi rammentare che
 si compilo cinque volumi dei
 nostri atti dal tempo all'ottavo,
 e che nei ventisette anni nei quali
 eugeni ha caricate di segretario
 degli atti, ancor' la memoria
 di quanti suoi ordinari manca-
 ron di vita con altrettanti
 elogi, fra i quali alcuni nobi-
 lissimi, e modelli di questo ge-
 nere d'eloquenza. Merita
 anche, fra i molti altri, per
 questo titolo ancora, che da
 facendo oratore gli fosse ven-
 duto quello stesso officio che
 egli aveva sì generosamente
 compartito a tanti altri. Lo
 che mentre non poteva operar-
 si dalla mia indegnità, vi
 soccorse opportunamente l'ope-
 ra altrui, avendone onorate
 la memoria con eloquenti co-
 gio nella solenne annua adu-
 nanza dell'Accademia della
 Crusca quel degno segretario,
 gravato anch' esso da altri
 letterati insigni, che volle of-
 frirgli spontaneo tributo di
 meritate e splendide lode.

Egli era mancato di vita
 nel 15. Giugno di quest'anno in
 età d'anni 74. e mesi 6.

Egli già varava allora i confini
 di sé, e farsi stato di veracità
 aperto, franco, ed ingenuo, non in-
 mulatore, non invidioso, non ambi-
 zioso, estoriatore del merito:
 cospirando nella amicizia, e d'ir-
 rappresentabil costume. Alla que-
 sta preziosa qualità, se egli
 congiungeva una certa natural-
 civiltà, questa, anziché poter-
 giudicarsi, non in lui mallo-
 vatrice si era della schiettezza
 delle altre.

Elogio del Marchese Gaetano Francesco
 Gallo Ferrini.

Profidente.

Obor i suoi accademici &
 ora consacrando, grande ha sofferto
 sociati nel 29 luglio del cadente
 anno il suo Profidente nella par-
 tona del Marchese Gaetano Ferrini
 Abate Ferrini, figlio primogenito
 del Marchese Giuseppe Ferrini, e d.
 M.^o Felicino, figlio d'Alfonso di
 Carlo Testi, Ruggi, famiglia che
 se già copiosa di nobiltà, e rinoma
 era nella storia patria, specialmente
 come prefettoriale, e una copiosa e
 nella collezione di manoscritti, e d.
 memoria importanti, sparsi in
 lei questi scrittori dell'ultima re-
 to, e inges gli altri dall'antico
 Tommaso M.^o Manni nell'opera celeste
 bionda dei sigilli, e nell'illustrazio-
 ne del Lucanone.

Ha egli illustrato, guidato, e
 ogni il nostro in quello il M. b. d.
 dell'anno 1767.

Educazione nobilmente ha ha la
 maffiche cura; già d. i suoi primi
 studi affidato alla cura del detto
 cardinale Ferrini, dove per l'eco-
 no di Mantù nella diocesi di P.^o Mi-
 siato al Tedesco. Sotto la di cui di-
 rezione avendo egli fatto non or-
 dinari progressi nella latina, e nel-
 la scuola nella matematica
 disciplina, merca l'opera del rinomato
 monaco calabrotese d. Labore. C.

miro e della quali non giustamente
solenti.

Ma siccome i cuori sono
come se fossero scagliati, e
converrebbero d'opra ad che i giorni
colabori talange dei che giorni
tando il giorno. (Tass. C. 120)

" Ma se della immortalità parlo di fatto
" In quel momento non non fu più il suo
" Ma seppur lungo tempo sempre ebbe

" Etatissimo non nuovo non avremmo dove

Così le altre braccia, ed è sottile
Alte scappie di riprendere dalle parole
In cui manchi col bisogno di nuovi
necessità ingegno, ad è giurta dall
affezione del suo regno tornare
Le profetesse ripetute di quella del
suo Prospero e per nominare a che
sotto d'altro ^{particolare} ogni parte
e generosamente accettabile, in cui

Si è qui non debba, ^{mentre}
e se lo di lui medesimo in cui
sarebbe di dirlo altre cose non
non fanno come donato ad
demia obbligate alla sua affilia,
e se si compiano, perduto, e se
scuola, in giusti nel angolo
insolabile, ^{particolare} non data
viche, ^{particolare} giovani, ^{particolare}
e ^{particolare}.

T. L'non giuffo a farne

(1) Il sig. March. Conf. Paolo Sagoni
Zamboni, attualmente Governatore
della Città e porto di Livorno.

argomento d'altre considerazioni,
non è senza gloria.

Del nominarsi a questo posto, che
non è un contemplato quello della
qualità e di ^{particolare} che poi i
risposero ^{particolare}. Però ad
ad ha più deliziosa e la meglio del
e a cultura delle altre sue ^{particolare}
e specialmente della rimasta ^{particolare}
vite di ^{particolare}, e ^{particolare} di grande
per ^{particolare} ^{particolare}, coronato dal
siti ^{particolare} ^{particolare}, ancora ^{particolare}
to ^{particolare} ^{particolare} di ^{particolare} ^{particolare}
basta al ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
fieri, ^{particolare} ^{particolare}, o ^{particolare}
lo ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
sue ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
granti ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
bravate ^{particolare} ^{particolare} dell' ^{particolare}

Ma sempre ^{particolare} ^{particolare}
zione a ^{particolare} ^{particolare}, ^{particolare}
ebbe a ^{particolare} ^{particolare} e lo ^{particolare}

Ti si non ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
per ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
altre ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
sinto ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}

Il non ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
le sue ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
dipone, con ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
figura ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
guardare in ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
per ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
quella ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
seguo ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}

Ma ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
viva ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
spazio ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
L'non ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
Ma ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
long ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
le ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
scando ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
to ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
ben ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
Lo ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
il ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}

Il ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
" ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}

Non ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
la ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}
sivolta ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare} ^{particolare}